

Х.П. АБУЛКАСИМОВ,
Ўзбекистон Миллий университети
и.ф.д., профессор
Ф.М. МУРОДХЎЖАЕВА,
Наманган давлат университети
катта ўқитувчи, PhD

НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛИЙ САНОАТНИ ОҚИЛОНА ЖОЙЛАШТИРИШ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Кириш. Наманган вилояти саноатини ривожлантиришда сўнгги беш йилда қатор ижобий натижаларга эришилган бўлишига қарамасдан, саноат тармоқлари ва корхоналарида турли хил даражада номутаносибликлар мавжудлиги ҳамда вилоятда ишлаб чиқариш кучларини самарали жойлаштириш механизми шаклланмаганлиги сабабли аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича республика ўртача кўрсаткичидан орқада қолмоқда. Шунинг учун минтақада саноатни трансформациялаш жараёнларини самарали ташкил қилиш, маҳаллий саноатни оқилона жойлаштириш асосида уни жадал ривожлантириш масаласини ҳозирги кундаги энг долзарб муаммолардан бирига айлантирди.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Худудий саноат мажмуасини барқарор ривожлантириш масалаларига М.И.Масленников, С.Н.Растворцева, О.А.Романова, А.И.Татаркин, С.Н.Яшин сингари МДХ давлатлари олимлари ўз илмий тадқиқот ишларида алоҳида эътибор қаратганлар. Ўзбекистонда Т.М.Ахмедов, М.А.Маҳкамова, Ш.Х.Назаров, А.М.Содиқов, Ф.Т.Эгамбердиев, А.Т.Юсупов, А.А.Қаюмов, А.М.Қодиров, Г.П.Ғуломова ва бошқалар томонидан минтақаларда ишлаб чиқариш кучларини оптимал жойлаштириш ва худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг назарий- методологик жиҳатлари ўрганилган.

Тадқиқотнинг мақсади Наманган вилояти маҳаллий саноатини оқилона жойлаштириш ва ривожлантиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида тизимли ва қиёсий, математик ва статистик ҳамда макроиқтисодий кўрсаткичларни гуруҳлаштириш, корреляцион- регрессион таҳлил, прогнозлаш ва бошқа тадқиқот усулларида кенг фойдаланилган.

Асосий натижалар. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётида ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштириш муҳим аҳамиятга эга

бўлиб, бу қонуният минтақаларга ҳам тегишли. Саноат корхоналарини жойлаштириш ва ривожлантиришдаги номутаносибликлар натижасида Наманган вилояти ялпи саноат маҳсулотларининг 40,4 фоизи Наманган шахрига, 17 фоизи Тўрақўрғон, 6,3 фоизи Учқўрғон, 5,2 фоизи Чуст, 4 фоизи Косонсой, 2,3 фоизи Чортоқ, 2 фоизи Янгикўрғон, туманлари ҳиссасига тўғри келмоқда. Ҳудудлар кесимида маҳаллий саноатни ривожланишида Наманган шахрининг мавқеи нисбатан камайган (57,6 фоиздан 50,5 фоизгача). Деярли барча туманларда (Учқўрғондан ташқари) ҳудудий саноатнинг улуши ошган. Ҳозирда ҳудудий саноатнинг энг юқори улуши Тўрақўрғон (7,8 фоиз), Уйчи (5,6 фоиз), Чуст (6,5 фоиз), Наманган (5,9 фоиз) туманларига тўғри келмоқда. Ҳудудий саноати паст ривожланган туманлар қаторига Косонсой (2,4 фоиз), Учқўрғон (2,4 фоиз), Янгикўрғон (3,1 фоиз), Норин (3,2 фоиз) туманларини кўрсатиш мумкин [9].

Туманлараро тафовут ҳудудий саноатда уч мартадан юқори бўлиб, маҳаллий аҳоли талабларига ва мавжуд имкониятларга мос келмайди. Ривожланиш индексига кўра, туманлар ўртасида саноатнинг жойлашганлигидаги фарқ 10 мартани ташкил қилмоқда.

Вилоятда кичик ва ўрта корхоналарни мавжуд минерал хомашё қазилмалари асосида ташкил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳудудда нефть, олтин, йод, тоғ шпати, табиий тошлар, оҳак, қум шағал, қазилма конлари мавжуд.

Ҳозирда 49 та фойдали қазилма, минерал хомашёдан фақат 15 таси ўзлаштирилган холос (1-жадвал).

1-жадвал

Наманган вилояти ҳудудларида жойлашган ва фойдаланиш мумкин бўлган минерал хомашё конлари

	Вилоят туманлари	Минерал хомашё конлари	Маҳсулот ишлаб чиқариш
1	Мингбулоқ	Йод	Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш, ветеринарияда, синтетик каучук ишлаб чиқаришда фойдаланиш
2	Поп	Флюра шпати	Металлургия, атом энергетикаси, кимё саноати фойдаланилади
3	Чуст	Табиий тошлар	Рангли травертин сифатида ишлатиш мумкин
4	Чуст	Минерал хомашё	Минерал тола ишлаб чиқариш
5	Уйчи, Тўрақўрғон, Косонсой, Поп, Чуст	Қум шағал	Қурилиш материаллари

6	Уйчи, Норин, Тўрақўрғон, Косонсой, Поп, Чуст, Янгиқўрғон	Ғишт ва кафел хомашёлари	Юқори маркали ғишт ва кафел ишлаб чиқариш
---	---	-----------------------------	--

Манба: Наманган вилояти ҳокимлиги маълумотлари асосида тайёрланган

Вилоятнинг шаҳар ва туманлар кесимида саноатнинг ихтисослашуви асосида уларнинг ўсиш нуқталари ва драйвер соҳалари аниқланган (2-жадвал).

2- жадвал

**Наманган вилоятида шаҳар ва туманларда саноатнинг “ўсиш нуқталари”
ва “драйвер соҳалари”^[1]**

№	Вилоятларноми	Иш нуқталари ва драйверлари	№	Вилоятларноми	Иш нуқталари ва драйверлари
1	Наманган шаҳар	Кичик саноат зонаси, тўқимачилик саноати	7	Тўрақўрғон тумани	Эркин иқтисодий зонани ташкил этиш
2	Мингбулоқ тумани	Пахта-тўқимачилик кластерини шакллантириш	8	Уйчи тумани	Чарм-пойабзал, тўқимачилик саноатини ривожлантириш
3	Косонсой тумани	Фармацевтика саноатини ривожлантириш	9	Учқўрғон тумани	Кичик саноат зонасини ташкил этиш
4	Наманган тумани	Қайта ишлаш соҳалари, кичик саноат зоналарини шакллантириш	10	Чортоқтумани	Озиқ-овқат етиштиришни шакллантириш
5	Норин тумани	Тўқимачилик саноатини ривожлантириш	11	Чуст тумани	Тўқимачилик, қурилиш материаллари саноатини ривожлантириш
6	Поп тумани	Қурилиш материаллари саноатини ривожлантириш	12	Янгиқўрғон тумани	Озиқ-овқат саноатини ривожлантириш

Юқори салоҳиятга эга минерал хомашё ресурсларини қайта ишлаш, озиқ- овқат, тўқимачилик ва мебель ишлаб чиқариш корхоналарини манзилли кўллаб- қувватлаш, ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштириш асосида туманлараро саноат ривожланишидаги тафовутларни камайтириш ижобий самара беради.

Тадқиқот натижалари 2022-2030 йилларда вилоятда умумий саноат ўсиш суръати 2,3 бараварга, маҳаллий саноат эса 3,4 бараварга ошишига эришиш

мумкинлигини кўрсатди. Мос равишда ушбу муддатда ЯХМда саноатнинг улуши 15 фоиздан 30 фоизгача, маҳаллий саноатнинг жами саноатдаги улуши эса 37 фоиздан 60 фоизгача ошади (3-жадвал).

3-жадвал

Наманган вилоятида саноатни ривожлантиришнинг мақсадлипрогноз параметрлари (фоизда)

Кўрсаткичлар	2021 й.	Вариантлар	Прогноз						
			2022 й.	2023 й.	2024 й.	2025 й.	2026 й.	2030 й.	2022-2030 йй.
Саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг йиллик ўсиши	107,0	Оптимистик	108,5	108,9	109,0	109,4	109,9	110,3	228,8
		Базис	107,0	107,2	107,0	107,1	107,6	108,0	186,2
		Пессимистик	106,0	105,8	105,5	105,2	104,5	104,0	154,3
Худудий (маҳаллий) саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг йиллик ўсиши	108,0	Оптимистик	109,5	109,9	112,0	114,0	115,5	116,0	340,5
		Базис	108,0	107,8	107,6	107,5	107,3	107,0	203,4
		Пессимистик	107,0	106,0	106,5	106,0	105,0	105,0	165,6
Ялпи худудий маҳсулотда саноатнинг улуши	15,0	Оптимистик	17,0	19,0	20,0	22,0	25,0	30,0	-
		Базис	15,1	15,5	16,0	16,5	17,0	19,0	-
		Пессимистик	15,0	14,5	14,2	14,0	14,0	13,5	-
Худудий (маҳаллий) ишлаб чиқариш ҳажмининг жами саноатдаги улуши	37,0	Оптимистик	39,0	42,0	43,2	45,0	50,5	60,0	-
		Базис	37,5	38,0	38,4	38,7	39,0	40,0	-
		Пессимистик	37,0	37,1	35,8	36,2	36,0	35,0	-

Манба: Жадвал муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Наманган вилояти ЯХМ таркибида саноат улушининг ўзгаришига таъсир қилувчи қатор омиллар ўртасидаги корреляцион-регрессион боғлиқлик ўрганилган ва шу асосда эконометрик модел ишлаб чиқилиб, 2030 йилгача ЯХМда саноат улуши ўзгаришининг 3 хил сценарий бўйича прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган (3-жадвал). Биринчи инерцион (базис) вариант охириги 10 йилда шаклланган саноат (худудий) ҳажмининг ўсиш тенденциялари асосида ҳисобланган. Иккинчи фаол (оптимистик) вариант мавжуд салоҳият ва имкониятлардан самарали фойдаланишга асосланган. Учинчи пассив (пессимистик) вариант келажакда вужудга келиши мумкин

бўлган иқлим ўзгаришлари ва бошқа хавф-хатарларнинг салбий таъсирига асосланган.

Хулоса ва таклифлар

1. Минтақада саноат корхоналарини оқилона жойлаштиришга таъсир қилувчи ишлаб чиқариш, инфратузилма, минерал хом ашё, ер, сув ва ишчи кучи ресурслари каби омилларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир.

2. Саноат корхоналарини оқилона жойлаштириш асосида истиқболли ҳисобланган маҳаллий саноатни шакллантириш имконияти омилларнинг бири-бирини тўлдиролди олиш нуқтаи назаридан ўрганилганда, амалдаги “кичик саноат зоналари” модели билан бирга уй хўжаликлари ёхуд алоҳида фуқаролар иштирокидаги ишлаб чиқариш кооперативларини ташкил этиш лозим бўлади.

3. Худудларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, хизматлар кўрсатиш тизимларига саноат элементларини олиб киришни кўзда тутувчи маҳаллий ишлаб чиқариш кластерларини барпо этиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, вилоятнинг Янгиқўрғон, Поп, Чуст туманларида узумчилик, Учқўрғон, Норин, Мингбулоқ туманларида балиқчилик, Чортоқ, Косонсой, Янгиқўрғон туманларида туризм кластерларини ташкил этиш керак бўлади.

4. Йирик корхоналар ва маҳаллий кичик корхоналар ўртасидаги кооперация жараёнидаги маҳсулотларнинг ўзаро ва экспортга йўналтирилган транспортировка харажатларининг 50 фоизгача бўлган қисмини давлат бюджетидан субсидиялар ажратиш ҳисобига компенсация қилиш кооперация муносабатларига йирик корхоналар мойиллигини оширади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги 211-сон “2022-2026 йилларда Наманган вилояти худудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори//<https://lex.uz/ru/docs/5984308#5984924>.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6244 сонли 9 июнь 2021 йилдаги “Худудларнинг саноат салоҳиятини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5449564>.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60 Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25

апрелдаги 211-сон “2022-2026 йилларда Наманган вилояти ҳудудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори//<https://lex.uz/ru/docs/5984308#5984924> асосида муаллифлар томонидан тузилди.

5. Абулқосимов Ҳ.П., Муродхўжаева Ф.М. Наманган вилояти саноатини трансформациялаш жараёнларининг минтақавий хусусиятлари// Ж. Иқтисод ва молия. 2023. №1. С. 2-7.

6. Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х., Муродхўжаева Ф.М. Давлатнинг минтақавий сиёсати ва ҳудудлар ривожланишини тартибга солиш йўллари. Монография.- Наманган: Наманган, 2016. - 128 б.

7. Отабоев Ш. Х. Ҳудудни ривожлантириш йўналишларини аниқлаш ва уларни кластерлар ташкил этиш орқали амалга ошириш (Фарғона вилояти мисолида) //Иқтисод ва молия (Ўзбекистон). 2020. №. 4 (136).

8. Султанов А. Ишлаб чиқаришни диверсификациялаш: замонавий саноат ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва тўқимачилик саноатини ривожлантириштиқболлари. Манбаа: <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/44669-ishlab-chiqarishni-divrsifikatsiyalash-zamonaviy-sanoat-ishlab-chiqarishni-tashkil-etish-va-toqimachilik-sanoatini-rivojlantirish-istiqbollari>.